

Д.К. Куликов¹

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТРУДА (ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)*

Ключевые слова: *труд, разделение труда, методология исследования труда, трудовая теория антропогенеза, труд и общение.*

11-12 декабря 2021 г. в онлайн-формате на платформе Zoom состоялась конференция «Историческая сущность труда». Организаторами мероприятия выступили: Российское философское общество «Диалектика и культура», Кафедра философии Дрогобычского государственного университета им. Ивана Франко (Украина, Дрогобыч), Восточное отделение Казахстанского философского Конгресса (Казахстан, Усть-Каменогорск), Центр современных марксистских исследований философского факультета МГУ (Москва). Было заслушано 36 докладов. Состав участников включал представителей из России (Москва, Белгород, Ростов-на-Дону, Красноярск и др.) и стран ближнего зарубежья: Украины (Киев, Ивано-Франковск, Дрогобыч), Беларуси (Минск, Гомель), Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск), Кыргызстана.

Актуальность конференции по философским проблемам труда в прицеле методологии материалистического монизма и материалистической диалектики созрела давно. С одной стороны, произошли серьезные трансформации труда в условиях современности. Глобализация, неоимпериализм и общий кризис капитализма в экономике и политике обострили противоречия труда. Стремительное развитие технологий и цифровизация многих сфер жизнедеятельности изменили труд и общение, характер производства и потребления. Произошли сдвиги в сфере культуры и идеологии, образования и эстетики, появились новые формы самосознания, такие как трансгуманизм, постчеловек, нейроидентичность. В свете этих трансформаций традиционные проблемы труда требуют анализа и рассмотрения в новых ракурсах.

С другой стороны, актуальность проблематики труда определена заметным снижением интереса к философскому исследованию труда, последовавшим за распадом СССР. В советский период всестороннему изучению труда уделялось большое внимание. Это было связано не только с задачами собственно производства, но и с условиями быстрого промышленного и культурного развития общества. Ис-

¹ *Куликов Дмитрий Константинович*, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и мировые религии» Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону, Россия (*kuldk@mail.ru*).

***Цитирование:** Куликов Д.К. (2022). Историческая сущность труда (обзор международной научно-теоретической конференции) // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 196-205.

DOI: 10.5281/zenodo.6881642 <https://zenodo.org/record/6881642>

следование сущности труда и человека как субъекта трудовой деятельности велось по линии философии (К.Р. Мегрелидзе, М.Б. Туровский, Ю.Н. Давыдов, С.С. Товмасын), антропологии и истории (Ю.И. Семенов, С.А. Семенов, В.М. Массон), социологии (А.А. Зворыкин, И.И. Чангли), психологии (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, В.П. Зинченко), физиологии (А.Д. Слоним, Н.А. Бернштейн), в общетеоретическом и прикладном аспектах. Отход от методологических принципов политэкономии и исторического материализма в постсоветское время не привнес в теорию труда ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было достигнуто ранее на марксистских теоретических основаниях или предлагалось зарубежными немарксистскими теориями. В этом отношении показательна статья «Труд» в 4-м томе «Новой философской энциклопедии», представляющая резюме главных положений К. Маркса о труде. Сегодня интерес к проблеме труда носит выраженный юридический, статистический и учебный характер. Помимо исторических исследований, имеющих относительную ценность для теории труда, публикации посвящены, главным образом, вопросам трудового права, охраны и оплаты труда, статистическим данным по рынкам труда и т.д. Новые систематические научно-теоретические исследования сущности труда крайне скудны. Это тем более справедливо для философского анализа.

В последние годы ситуация несколько изменилась. Стали появляться философски ориентированные работы, посвященные труду в условиях современного общества. Однако методологически они в значительной мере продолжают развивать немарксистскую традицию постиндустриального общества, заложенную работами Д. Белла, Э. Тоффлера и др. Характерная тенденция этой традиции – стремление представить трудовую теорию стоимости и теорию общественно-экономических формаций как идеологический нарратив прошлого, якобы утративший познавательную ценность. Предлагается сведение труда к узкоэкономической функции в ее наличных (отчужденных) формах, отделенных от творчества, игры, общения и досуга (Сидорина, 2018). Искажается методологический смысл категорий абстрактного и конкретного труда. Анализ этого вопроса можно найти в книге М.Л. Бурик (Бурик, 2016) в разделе «К вопросу о новой теории стоимости, изучении социальных параметров труда и теории субъективности». Труд в целом противопоставляется социальным условиям его осуществления, как фактор в ряду других факторов (человеческий капитал, технологии, информация) (Гарафиев, 2012; Труд..., 2021). Эмпирико-описательный подход присущ социологическому взгляду на труд. Общим для работ подобного толка является убеждение в отсутствии какой-либо существенной социальной или теоретико-познавательной *проблемы* труда. Возрос интерес к религиозному взгляду на труд в рамках цивилизационной парадигмы социально-философской мысли (Марцева, 2002; Коваль, 2014).

Наряду с этим ориентир сместился в сторону поиска новых подходов. Например, стремление соединить в исследовании труда принципы исторического материализма и синергетики характеризует работу О.В. Шипелик (Шипелик, 2013). Заметным исключением из общей тенденции являются работы М.В. Попова и соавторов, круг которых последовательно продолжает научное и философское исследование труда в рамках диалектико-материалистической методологии (Будущее..., 2003; Золотов, Попов, 2006). К сожалению, в числе участников конференции не было представителей этой школы из Санкт-Петербурга.

Замысел конференции были раскрыт *Г.В. Лобастовым* (Москва) во вступительном слове. Он отметил, что цель конференции – серьезно всмотреться в тему исторической сущности труда и с точки зрения методологии и диалектической способности мышления понять, почему труд в сегодняшнюю эпоху представлен в той реальной форме, которая наблюдается. Одна из главных задач определена противоречием разделения труда – отчуждением субъекта труда от общей задачи, которой подчинена совместная деятельность людей. Исторически от труда бегут как от чумы, и труд не становится внутренней потребностью индивида. Это переводит проблему в экзистенциальное бытие и требует более глубокого рассмотрения, чем это осуществляется в рамках политической экономии.

Анализ понимания труда на разных уровнях структуры современного мышления был представлен в докладе *Н.В. Гусевой* (Усть-Каменогорск, Казахстан). Она рассмотрела обыденное понимание труда, являющееся преимущественно психологической реакцией на его форму и содержание, понимание труда на эмпирическом уровне, имеющее описательный характер, теоретическое понимание, познающее труд в его внутренней логике, и философское диалектическое понимание, рассматривающее труд в его отношении к бытию, как способ бытия человека.

Продвигаемый в современном философском дискурсе плюрализм взглядов оборачивается неспособностью выработать единую теорию труда. Эту мысль развивали некоторые выступавшие. *И.С. Барсуков* (Санкт-Петербург) раскрыл тезис о том, что отсутствие теории труда связано с тем, что теоретически не разработан закон сознательной цели. По мнению докладчика, недостатки марксистской теории труда связаны с размежеванием Маркса с Гегелем на раннем этапе творчества, что привело к утрате целостного подхода к труду. Перспектива создания теории труда состоит в обращении к определению труда у Гегеля и удержании гегелевского принципа в единстве с методологией Маркса. Мысль об отсутствии теории труда и целеполагания была поддержана *Е.А. Зайцевым* (Москва). В своем выступлении он указал на отсутствие теоретического объяснения возникновения научных идеализаций, без чего нельзя познать переход от практической механики к теоретической. Существовало что-то третье, на чем развились эти формы. Докладчик считает, что искомые причины могут скрываться в специфике труда в мануфактурном производстве XVII в., которое пока почти не изучено.

В.В. Лимонченко (Дрогобыч, Украина) доказывала необходимость монистического подхода к исследованию игры как необходимого компонента развития и полноценной деятельности человека. Труд-игра есть противоречие, поскольку в игре нет принуждения. Современное мышление рассматривает игру как альтернативу труду, опасается указать единую порождающую форму и следует плюралистической многофакторности. Историческая сущность труда – это не создание орудий, а создание самого человека. Игра в этой деятельности – важнейший компонент, это идеальная форма труда на стороне ребенка. В игре рождается целеполагание.

Монистический принцип в определении сущности труда обсуждался в докладе *А.В. Сурмавы* (Москва). Труд, в его определении, есть та же предметная деятельность, что и у животных, но только у человека это деятельность орудийная (движение по логике предмета посредством орудий). Труд – это предметная деятельность, которая является условием существования теоретического мышления и, вместе с тем, критерием его истинности.

В ряде докладов рассматривался вопрос о том, насколько общая приверженность материализму и теории К. Маркса достаточна для последовательной реализации монистической методологии. Так, *Е.В. Мареева* (Москва) объяснила, что существующие в России и за рубежом разногласия у марксистов относительно сущности труда отражают историческое развитие, в ходе которого деятельное общение как производство вещей и как производство субъекта расходятся. В результате труд и общение противопоставляются теоретически, идеальный момент отделяется от материального. *М.Ю. Морозов* (Москва) сделал акцент на существующем в марксистской теории расхождении в вопросе о связи труда и общения. У Маркса отношение человека к миру раскрывается как отношение человека к природе и отношение людей друг к другу. Общение – это фундаментальная категория материалистического понимания истории, и в современной истории наблюдается переворот, в ходе которого формы общения начинают определять производство.

Методологические вопросы с разных сторон рассматривались в докладе *Б.Ф. Славина* (Москва), посвященном опровержению суждения, согласно которому социальному идеалу К. Маркса присущ религиозный эсхатологизм, *В.Д. Пихоровича* (Киев, Украина), затронувшего вопрос о понимании Гегелем чувственной деятельности и о роли труда в возникновении человеческой чувственности, *П.С. Максимова* (Москва), которому удалось показать, как из процесса овеществления, выражающего в мышлении отчуждение труда, возникает безразличие человека к эстетическому, появляются образы восстания машин, идея отождествления человека с животным. *С.В. Возняк* (Ивано-Франковск, Украина) показал, что анализ труда как конкретного тождества бытия и мышления позволяет понять труд и как созидание человеком собственного бытия, и как отчужденный труд, поскольку любые формы отчуждения становятся моментами бытия человека, наполняют его превращенными формами.

Теоретическое познание должно объяснить труд как простое и, одновременно, всеобщее отношение человеческой жизнедеятельности. Теория должна проследить движение и развитие этого отношения от зарождения к современности, соединить трудовую теорию антропогенеза и политическую экономию современного общества. Тема труда в антропогенезе и исторического развития труда затрагивалась разными докладчиками. В докладе *Ж.М. Абдильдина* (Нур-Султан, Казахстан) труд был показан как сквозное отношение человека к природе и самому себе, развивающееся от естественного возникновения человека, через фазы классового общества к современности. Доклад *Д.К. Куликова* (Ростов-на-Дону) был посвящен вопросу о начале истории и труда как собственно человеческого способа жизнедеятельности, как источника саморазвития родового человека, индивидуального мышления и личности. *В.Н. Сухановым* (Москва) был затронут вопрос о происхождении в антропогенезе творческого начала труда и роли труда в обретении человеком его собственной формы. *В.С. Возняк* (Дрогобыч, Украина) предложил ответ на вопрос о причинах медленного развития материально-орудийной культуры древнего каменного века, завершившегося всплеском интеллектуальной и общественной жизни *Homo sapiens*. Докладчик объяснил это как результат длительной выработки предками человека сверхбиологических форм общности. Развитие ритуала на начальном этапе антропогенеза опережало развитие орудий, как сегодня труд ребенка по созиданию собственной субъектности через общение начинается

раньше овладения предметными орудиями. Были также высказаны идеи, оспаривающие трудовую теорию происхождения человека. Так, *С.В. Багоцкий* (Москва), сближая трудоподобную активность предков человека до появления речи с аналогичной деятельностью животных, утверждал, что собственно человеческая фантазия, творческая и познавательная потребность возникли с появлением речи как ее следствие. Создание на раннем этапе орудий и пещерных изображений рассматривалось докладчиком как творчество, не имеющее прагматических, утилитарных причин (аналог хобби). Разделение искусства и труда, свободной и принудительной деятельности появилось в классовом обществе.

Сегодня трудовая теория происхождения человека сталкивается с широкой и зачастую вульгарной популяризацией воззрений, исходящих из этологии, сравнительной и эволюционной психологии, нейробиологии. Несмотря на то, что в рамках эволюционной психологии уже более 10 лет как заявило о себе направление «New Thinking» (Heyes, 2012), отказывающееся от биологического редукционизма в объяснении человека и психики, трудовая теория антропогенеза и принципы деятельности психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев) по-прежнему вытесняются на периферию научного мейнстрима. В связи с этим ценны результаты исследований, представленные в докладе *Е.Е. Соколовой* и *Е.Ю. Федорович* (Москва). Они доказали, что новые данные сравнительной психологии (изготовление приматами орудий в естественных условиях обитания, стремление сохранять орудия, делать их доступными для других особей) не дают оснований для опровержения культурно-деятельностной психологии. Вместе с тем было указано на необходимость серьезного внимания к данным сравнительной психологии.

Теоретическая ситуация, связанная с исследованием труда, во многом является отражением действительного места, которое занимает труд в культуре и ценностях современного общества. В этом отношении очень интересным был доклад *В.Ф. Массарыгиной* (Москва), рассмотревшей труд в нынешней России внутри развития двух противоположных тенденций: освобождения и «уничтожения» труда. Освобождение труда представлено узкой тенденцией к увеличению доли свободного времени в рабочем графике, расширению возможности удаленной работы. Уничтожение труда проявляется в пренебрежительном отношении к труду в сфере законодательства, в политике изъятия заработанного населением в пользу бизнеса, в образовании (управление человеческими ресурсами), в экономической науке (теория факторов производства). Доминирование этой тенденции ведет общество в направлении культурной и профессиональной деградации, к снижению потенциала населения.

Стоит отметить, что на конференции испытывался дефицит докладов, представляющих анализ труда в современных экономических и политических условиях. Здесь надо выделить, прежде всего, доклад *А.В. Бузгалина* (Москва), который предложил рассматривать современную перспективу освобождения труда, используя определение А. Фримана: творческая деятельность – это деятельность, которая не может осуществляться машиной. Эта формулировка дает ключ к пониманию того, что будущее должно принадлежать обществу, в котором человек будет выполнять то, что не могут выполнять машины. Освобождение труда предполагает преодоление реального и формального подчинения труда капиталу. Разрешение первого противоречия состоит в развитии социального творчества и

технологического прогресса, позволяющего человеку не выполнять то, что может делать машина. Разрешение второго противоречия заключается в социально-экономическом, политическом и культурном освобождении от тотальной гегемонии рынка и капитала, препятствующей возвращению человека к творческому содержанию собственного труда.

Также необходимо отметить доклад *М.Л. Бурик* (Москва – Киев), посвященный вопросу о том, как сегодня труд, определенный как основание общественного бытия, производит современное пространство и время. Отчужденный труд современного общества разросся до масштабов, при которых предельно ограничиваются возможности развития других способов деятельности. Производящий стоимость всеобщий человеческий труд обезличивает пространство и время, лишает время событийности. Такой труд – основа овеществления сознания. Сегодня через создание идеальных продуктов и производство человека под вещи, предметом труда становится сам человек. Эти идеальные продукты достаются людям бесплатно, но социальный эффект от них продается. Человек встраивается в производственную цепочку уже за пределами непосредственного производственного процесса. Время лишается событийности, вместе с пространством выступает чисто количественно.

Эти доклады показали, что освобождение труда – это не просто овладение трудящимися средствами производства, но перестройка всей системы общественных отношений на новом научно-техническом базисе. В докладе *Н.К. Попадюка* (Москва) было показано, что современная цифровизация, впускающая в производство нематериальные активы (бренд, трейд-марка, гудвилл, ноу-хау и др.), генерирующие потоки денежных средств, выталкивает производительный труд, что указывает на нее как на индикатор приближения капитализма к своему завершению.

Ряд докладов был посвящен образам труда в исторических формах общественного самосознания – религиях, философии, утопиях. *А.Г. Косиченко* (Алматы, Казахстан) развил мысль о том, что для удержания творческого характера труда в новых общественных условиях требуется обратиться к содержанию авраамических религий. *В.В. Фурс* (Минск, Беларусь) предложила рассмотреть противоположность жанров утопий и антиутопий с точки зрения представления о роли труда в жизни людей. В выступлении *Т.Д. Суходуб* (Киев, Украина) прозвучала уверенность в том, что без понимания современного общества нельзя разрешить противоречие двойственности труда и преодолеть тему утопизма в вопросе об уничтожении труда. *С.В. Алушкин* (Киев, Украина) попытался доказать тезис о том, что в античности богатство росло вместе с ростом безделья нации, проявившемся, помимо прочего, в появлении философии. *Е.М. Дмитриевский* (Москва) рассмотрел популярное в немарксистской социальной теории противопоставление «неэкономического» человека (в модели М. Салинза) и «экономического» человека (в модели Г. Бэккера) как антипод определению человека у К. Маркса.

Эти доклады подтвердили, насколько важен методологический принцип Маркса о том, что способ производства определяет социально-политические и духовные процессы жизни. Любые ценностные акценты в теории требуют возведения собственного самосознания на научно-материалистический уровень. Без этого теоретические идеи оказываются выстроенными на идеологических основаниях. Примером такой позиции явился доклад *Э.К. Шариповой* (Ош, Кыргызстан) о фено-

мене культурной люмпенизации (сведения культуры к ценностям обыденного рационализма, вещиизма и практицизма), описанном как нежелательное отрицание традиционных ценностей.

Остро дискуссионной оказалась тема связи общения, труда и педагогической деятельности. В докладе *Т.Н. Ищенко* (Красноярск) был выражен оптимизм относительно возможности обеспечить такие условия учебной деятельности, внутри которых происходило бы возрастание субъекта и сознательного, мыслящего отношения к учебе как целесообразной деятельности. Оптимистический тон доклада натолкнулся на сомнения отдельных участников конференции в том, что идеалы развивающего обучения осуществимы в современных условиях. Критический взгляд на это был развернут в докладе *А.Д. Майданского* (Белгород) о связи мышления и разделения труда. Рассмотрев опыт создания политехнических школ в 1920-е гг. в СССР и идею политехнизации труда как процесса, обратного разделению труда, докладчик сделал вывод о том, что пока в обществе сохраняются значительные объемы нетворческого, тяжелого труда, практика массового воспитания гармонической личности неплодотворна. Сегодня педагоги должны готовить ребенка к жизни в сфере разделенного труда, и эта жизнь не предполагает гармонию. Выход из этой ситуации зависит от объективных исторических условий преодоления отчуждения, а не от усилий педагогов.

Интересный педагогический аспект был открыт в докладе *В.О. Мухина* (Москва). Выступающий привел аргументы в доказательство того, что опровержение идеализма Дж. Беркли, позитивизма и солипсизма исходит из практики. Мышление и понимание опирается не на ощущения, а на деятельность и ее результаты. Понимание детей с проблемами развития возможно именно потому, что у воспитателя имеется общий с ними предметный контур. *В.Г. Ермаков* (Гомель, Беларусь) добавил к этому мысль, что эта же ситуация актуальна и в обычной педагогике. В условиях высшего образования аналог описанной В.О. Мухиным ситуации возникает при обнаружении беспомощности студентов перед лицом высшей математики.

К сожалению, на конференции почти не обсуждалась экзистенциальная проблема связи труда и личности. Философский анализ этого предмета предполагает восхождение от отражения общественным сознанием общественного бытия к уровню индивидуальности. В современных условиях логика этого движения актуализирована углубляющимся разделением труда. В ряде докладов это направление мысли было указано, однако экзистенциальной тематике как таковой был посвящен только доклад *Л.А. Обловой* (Киев, Украина) о понимании А. Арто театральной деятельности. Было показано, что подлинно человеческий труд не только неотделим от полноценного общения, но и предполагает внутреннюю потребность в труде как осмысленной и порождающей смыслы деятельности. Истинная сущность труда глубже внешних форм выражения в языке, игре, потреблении, законопослушности, принудительном труде. Истинный труд есть свободный труд-мышление. Осмысленное отношение к себе как к трудящемуся является атрибутивным моментом преодоления отчуждения.

В некоторых докладах была дана оценка перспективе диалектического метода мышления в преодолении противоречий современного социального и научно-технического прогресса. Этому были посвящены доклад *Г.М. Минакова* (Ростов-на-Дону) «Диалектика трудовой деятельности человека», доклад *С.Н. Бычкова* (Москва)

«Труд как объект междисциплинарных исследований. Египетская и греческая геометрии». В докладе *В.Н. Шаповала* (Харьков, Украина) перспективы развития человеческой деятельности рассматривались в связи с противоречием ее целесообразного характера: деятельность отдельной личности в целом целесообразна, однако совокупной деятельности человечества во многом присуще отсутствие целесообразности, деструкция и хаос (разрушение экосистемы, взаимное уничтожение, господство техники). Докладчик считает, что в этом противоречии раскрываются онтологические возможности самой действительности: либо сохранение интеллектуального мира в единстве с органической основой и сбережение биосферы, либо развитие интеллекта на небиологической технической основе и экспансия в космос.

Дискуссионным оказался вопрос об определении труда как субстанции человеческой деятельности. Этой теме специально был посвящен доклад *Н.И. Карповой* (Усть-Каменогорск, Казахстан), указавшей, что единение человека и природы в труде и есть основание считать труд субстанцией. Дискуссия (*А.Г. Симакин, В.С. Возняк* и др.) актуализировала вопрос о применимости Спинозовского понятия субстанции к сущности труда.

Подводя итоги обширной двухдневной дискуссии, стоит отметить, что на ней широко обсуждалась методологическая проблематика теории труда (монизм, диалектика и материалистическое понимание истории, культурно-деятельностный подход), однако философский анализ современного состояния труда был представлен недостаточно. Мало обсуждалась связь отчуждения, самосознания личности и исторического процесса разделения труда. Можно указать некоторые проблемы, представляющиеся перспективными и требующими философской проработки. Это, прежде всего, логика целесообразности трудовой деятельности, логическое содержание орудия труда, исследование самосознания личности в условиях трудовой деятельности, культурно-деятельностная теория труда и мышления в контексте распространения альтернативных подходов (эволюционная и сравнительная психология, нейробиология и др.).

ЛИТЕРАТУРА

Будущее за обществом труда (2003). / Под ред. Ельмеева В.Я. – СПб.: С.-Петербургский университет.

Бурик М.Л. (2016). Человек и экономика в виртуализованном мире – М.: Аграр Медиа Групп.

Гарафиев И.З. (2012). Инновационный человеческий капитал и когнитивный труд работника. – Казань: Изд-во КНИТУ.

Золотов А.В., Попов М.В. (2006). Философия производительного труда. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ.

Коваль Т.Б. (2014). Религия и экономика: труд, собственность, богатство. – М.: Изд. дом ВШЭ.

Марцева Л.М. (2002). Труд в контексте российской цивилизации. Социально-философский аспект: Монография. – Омск: Омский гос. ун-т путей сообщения.

Сидорина Т.Ю. (2018). Жизнь без труда или труд во спасение? – СПб.: Алетейя.

Труд в современной российской экономике (2021). Социальное измерение / Под ред. Карапетяна Р., Вередюк О., Мининой В. – СПб.: Изд-во СПбГУ.

Шипелик О.В. (2013). Труд и личность (возникновение первой исторической формы труда и личности). – Таганрог: Изд-во ЮФУ.

Heyes C. (2012). New Thinking: The Evolution of Human Cognition // *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. № 367 (1599). Pp. 2091-2096. (DOI: 10.1098/rstb.2012.0111)

Dmitry K. Kulikov¹

THE HISTORICAL ESSENCE OF LABOUR
(A REVIEW OF AN INTERNATIONAL SCHOLARLY
AND THEORETICAL CONFERENCE)*

Keywords: *labor, division of labor, methodology of labor studies, labor theory of anthropogenesis, labor and communication.*

REFERENCES

Burik M.L. (2016) Man and economy in a virtualized world. Moscow: Agrar Media Group. – 268 p.

Garafiev I.Z. (2012) Innovative human capital and cognitive work of an employee: Kazan: KNITU Publishing House. – 284 p.

Heyes C. (2012) New Thinking: The Evolution of Human Cognition // Philosophical Transactions of the Royal Society B. № 367 (1599). Pp. 2091-2096. (DOI: 10.1098/rstb.2012.0111).

Koval T.B. (2014) Religion and economy: labor, property, wealth. Moscow: HSE University publishing house. – 349 p.

Labor in the modern Russian economy. Social Dimension (2021) / Under the scientific editorship of R. Karapetyan, O. Veredyuk, V. Minina. Saint Petersburg State University Publishing. – 240 p.

Martseva L.M. (2002) Labor in the context of Russian civilization. Socio-philosophical aspect. Omsk: Omsk state University of Communications. – 311 p.

Shipelik O.V. (2013) Labor and personality (the emergence of the first historical form of labor and personality). Taganrog: Publishing House of Southern Federal University. – 80 p.

Sidorina T.Y. (2018) Life without labor or labor for salvation? St. Petersburg: Aletheia. – 186 p.

The future belongs to the labor society (2003) / Under the scientific editorship of V.Y. Elmeev. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. – 272 p.

Zolotov A.V., Popov M.V. (2006) Philosophy of productive labor. Nizhny Novgorod: Publishing house of UNN. – 160 p.

¹ **Dmitry K. Kulikov**, Candidate of Philosophical Sciences. Assistant professor of the Department of Philosophy and World Religions, Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia (kuldk@mail.ru).

* **JEL codes:** J01, J08, P10, P20, Z10.

Citation: Kulikov D.K. (2022). The historical essence of labour (a review of an international scholarly and theoretical conference). *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 196-205.

DOI: 10.5281/zenodo.6881642 <https://zenodo.org/record/6881642>